

O CONTO DA AIA E A POLITIZAÇÃO DE CORPOS FEMININOS NO BRASIL

Erlane Alves dos Santos¹

Maria Carolina Bueno Khury²

RESUMO: Através de um diálogo entre o livro “O Conto da Aia”, escrito por Margaret Atwood (1985), e o panorama político-jurídico brasileiro atual, se analisa estratégias de controle de corpos femininos nos dois cenários. Para isso, utiliza-se de uma breve explanação histórica da construção da sociedade patriarcal para que se torne possível a compreensão dos seus efeitos diretos no mundo contemporâneo. Na sequência, analisa-se o grau de correspondência entre os dois cenários em tela: O Brasil Real e a Nova Inglaterra Distópica, especialmente no que se refere ao interesse do Estado na capacidade de gerar das mulheres, legitimando, em nome de um presumido “bem maior”, o sequestro e controle dos seres humanos. A obra foi utilizada como objeto de estudo para crítica de políticas brasileiras e decisões judiciais que têm limitado o corpo feminino no país. Assim, partindo do princípio de que o interesse do Estado na capacidade de gerar foi base para a construção do atual sistema capitalista, o artigo propõe soluções sistemáticas interdisciplinares e transfronteiriças, considerando que as organizações, como leis, políticas públicas e decisões judiciais, mantêm em prática condutas patriarcais prejudiciais aos Direitos Humanos e ao Planeta. Utiliza-se também de notícias sobre o tema do controle de corpos femininos.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Mulheres. Violência. Políticas Públicas. Segurança Pública.

INTRODUÇÃO

O livro “O Conto da Aia”, escrito por Margaret Atwood (1985), é uma ficção narrada em primeira pessoa, que trata da trajetória de uma mulher sequestrada pela República de Gilead, onde, além de estar ocorrendo uma guerra, toda a população foi contaminada por radiação devido a uma sequência de desastres provocados por fatores humanos, o que provocou a esterilidade de homens e mulheres. A partir disso, a protagonista se vê privada de exercer seus direitos civis e seus direitos reprodutivos são capturados pelo Estado, que a insere no grupo social das Aias: mulheres destinadas a gerar filhos para casais do alto escalão. As bases normativas desse novo regime autoritário-teocrático estão na literalidade do velho testamento, especialmente na passagem do Gênesis, 30:1-3, sobre Jacob e Raquel, casal que não podia ter filhos e que por inveja usam de Bilha, a serva, para que por ela possam ter um filho.

¹ Mestranda em Ciências Criminais pela PUC-RS. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Pesquisadora junto ao grupo de pesquisa GESEG-PUCRS. E-mail: erlaneadsantos@gmail.com.

² Advogada. Pós Graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Mestranda em Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: mckhury_9@hotmail.com

Nesta linha, a obra inspira questionamentos sobre diversas referências históricas e culturais utilizadas, como a Caça às Bruxas, escancarando a forma como ainda influenciam na atual conjuntura política-jurídica brasileira, no que se refere à permanência da limitação feminina sobre os espaços - de poder - que ocupam e o controle de seus corpos pelo Estado.

O país tem atuado de forma controversa em sua política de “proteção às mulheres”, frustrando direitos de personalidade³, como por exemplo o interesse na criminalização do aborto⁴ e o controle da laqueadura, porém um total desinteresse sobre a dignidade menstrual⁵ e contraceptivos. Ao mesmo tempo, o atual governo do país tem apoiado iniciativas que causam severos danos ambientais, as ações de garimpeiros têm contaminado rios com mercúrio (Hg), substância que comprovadamente pode causar sérios danos à gestação, provocando até mesmo a esterilidade. Assim, as supostas motivações da limitação da liberdade de mulheres - como a manutenção da espécie humana - se tornam paradoxais diante desse cenário anunciado amplamente em âmbito mundial.

Desta forma, a partir da análise literária contraposta à bibliografia feminista decolonial, assim como à conjuntura política-jurídica do país, a pesquisa busca explicitar as motivações do controle social e estatal que ignora a morte e outros danos causados à saúde (física e psicológica) das mulheres e meninas, ferindo aos preceitos da Constituição Federal e o supraprincípio universal da Dignidade Humana, tudo isso em prol de uma continuidade da “Caça às Bruxas”.

1 O CONTROLE PATRIARCAL DO MUNDO REAL: UMA INSPIRAÇÃO LITERÁRIA FEDERICIANA

O ponto central de encontro entre realidade e ficção aqui abordadas é a violência social e institucional perpetradas contra mulheres, assim como a sua normalização. Nos dois panoramas, observa-se um controle realizado pela estrutura normativa acompanhada de um apoio a iniciativas repressivas por parte da população, o que legitima as ações e relega as

³ De acordo com o art. 11 do Código Civil, “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

⁴ Morais (2008, p. 2) refere que: “Na Áustria, os abortos são permitidos após exame pré-natal que certifique anomalia congênita. O aborto é legal em todos os casos comprovados de dificuldades socioeconômicas, podendo ser realizado com até 12 semanas de gestação”. Na Alemanha, a indução também pode ser realizada diante de razões sociais, podendo ser feita a qualquer momento. Na Bélgica e na Bulgária, o tempo permitido é de 12 semanas. Na Croácia, o período legal vai até a 24ª semana. Já na França, a prática é permitida a qualquer tempo e todos os casos são registrados.

⁵ A pobreza menstrual atinge uma parcela significativa da população de mulheres cis no Brasil e põe em situação de sobrevulnerabilidade, sobretudo as que estão em condição de hipossuficiência financeira e encarceradas, fazendo-as recorrer a métodos que põem em risco suas próprias saúdes (UNFPA/UNICEF, 2021).

mulheres (cis e LGBTQIA+) ao lugar do “outro”, que pode até mesmo sofrer a limitação de seus direitos se for da vontade dominante.

Além disso, também convergem os atos discricionários baseados na combinação de estado e religião, que colocam as mulheres em uma posição de inferioridade frente à figura dos homens. As relações entre mulheres passam a ser vistas como atos de complô contra figuras masculinas, provocando um enfraquecimento de demandas coletivas que interessam a este grupo. No Brasil, mulheres evangélicas ou conservadoras reprovam mulheres de ideais feministas (que visam a plena igualdade entre gêneros), em Gilead, todas as mulheres - inclusive as Aias - tem função de vigiar atos que não sejam voltados ao cuidado materno. Portanto, nos dois cenários, há desunião e desconfiança entre as mulheres.

Diante disso, uma vez que a autora traz referências históricas em sua obra, é necessário compreender a razão de os corpos femininos se tornarem parte da política do Estado. Para tanto, inicia-se, com o apoio da pesquisa da italiana Silvia Federici, publicada em 2004, com o título “Calibã e a Bruxa”, que traz sua investigação sobre a transição do sistema feudal para o capitalista, salientando como o controle de corpos dos camponeses, escravos e, principalmente, das mulheres foi essencial para estabelecer o novo sistema político econômico.

A construção da pesquisa passa por momentos como a Peste Negra (1347-1353), a crise do período feudal, perseguições a religiões consideradas hereges pela Igreja Católica, cercamentos de terras de uso comum, a colonização e a redução demográfica decorrente de doenças e a ideia defendida por intelectuais da época de que populações numerosas eram mais prósperas. Todos esses eventos serviram de fundamento para políticas voltadas ao controle da natalidade e estabeleceram as bases para a Caça às Bruxas, evento histórico que teve seu apogeu entre os séculos XVI e XVIII na Europa e nos países colonizados.

Aprofunda-se, então, no fenômeno e critica-se a ausência de questionamentos por parte de pensadores da estrutura de classes sedimentada pelo Capitalismo, como Marx e Foucault, assim como seus seguidores, os quais simplesmente ignoraram o impacto desse momento - que se assemelha somente ao holocausto nazista em termos de números - na sociedade atual. Ao mesmo tempo, é inegável que a capacidade reprodutiva de mulheres (em sexo e gênero) se tornou interesse e política de Estado a fim de que nascessem mais trabalhadores para o novo sistema socioeconômico. Até então, as mulheres eram as únicas parteiras, tinham conhecimento sobre métodos contraceptivos, homossexuais praticavam sua sexualidade de forma livre e existiam sociedades onde homens e mulheres se respeitavam como se fossem irmãos (FEDERICI, 2017, p. 83). Todavia, como refere a autora: “Não é

possível impor-se sobre outras pessoas sem rebaixá-las a um ponto em que até mesmo a possibilidade de identificação se torna inviável” (Ibidem, 386).

Assim, práticas sexuais que não tinham como fim a procriação foram consideradas bruxaria, direcionando o foco central da Inquisição para crimes reprodutivos. No período de maior perseguição às bruxas, o manual *Malleus Maleficarum* (KRAMER, 2020) e a Bula do Papa Inocêncio VIII indicavam procedimentos para identificá-las, explicitando as formas de cometimento de crime e descrevendo todo o processo pelo qual *seriam* condenadas. Os procedimentos, que permitiam o estupro⁶ nas práticas de tortura, explicitavam uma incessante busca pelo controle da sexualidade feminina, logo, “a caça às bruxas produziu a mulher como uma espécie diferente, menos avantajada intelectualmente, mais carnal e pervertido por natureza, transformando a sexualidade feminina em trabalho” (FEDERICI, 2017).

Ainda, utilizando de provável medo da época (e atual)⁷, as propagandas midiáticas espalhadas sobre as mulheres as acusavam de sequestrar pênis de homens, torná-los inférteis e/ou prejudicar sua ereção (KRAMER, 2020). Nessa linha, surge a figura da bruxa que odeia crianças e as utiliza para fazer poções e até mesmo oferendas ao diabo (compreendido como seu marido), sendo justificável, então, que os partos fossem observados. Logo, o ritual uma vez composto por mulheres, foi tomado por homens e as parteiras substituídas por médicos.

A partir daí, há o completo menosprezo de um conhecimento milenar sobre a gravidez e o nascimento, seguido de um sistemático processo de limitação profissionalizante sobre as mulheres. Elas se tornaram alvo de críticas entre renomados cientistas da época, os quais reforçaram a desapropriação desse saber, invisibilizando-as historicamente. Todo esse cenário promoveu as bases estruturantes do sistema capitalista, tendo a inquisição cessado sua perseguição assim que a elite dominante se viu estável em seu monopólio. Entre os seus maiores efeitos está a captura da sexualidade - e da liberdade - da mulher, pois seu corpo

⁶ “Como demonstrou Jacques Rossiaud em *Medieval Prostitution* (1998), na França, as autoridades municipais praticamente *descriminalizaram* o estupro nos casos em que as vítimas eram mulheres de classe baixa. (...) o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma prática comum, que se realizava aberta e ruidosamente durante a noite, em grupos de dois a quinze que invadiam as casas ou arrastavam as vítimas pelas ruas sem a menor intenção de se esconder ou dissimular.” (FEDERICI, 2017, pg. 103).

⁷ Provavelmente, a mídia da época aproveitou de um medo real entre os homens. No Brasil atual, a amputação de pênis cresceu 1604% nos últimos 14 anos, sendo o câncer sua maior causa. De acordo com a urologista Karin Anzolch (GALILEU, 2022), essa doença é característica de países com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre os países de IDH alto, esse é um dos cânceres mais raros. Vale destacar que entre as formas de prevenção da doença estão os cuidados com higiene pessoal, algo que somente foi observado a partir de 1847, com o médico húngaro Ignaz Semmelweis. Ele observou que a taxa de mortes de mulheres parturientes era maior quando os procedimentos eram realizados por médicos e estudantes de medicina do que com parteiras. Os médicos e estudantes tratavam de cadáveres antes de realizar os partos, e não lavavam as mãos (STROCHLIC, 2020).

deixou de pertence-la e foi direcionado à uma finalidade central: a reprodução da força de trabalho.

Dessa forma, Federici aborda o tema da Caça às Bruxas como uma crítica ao desenvolvimento da sociedade atual, a qual, assim como em Gilead, de “O conto da Aia”, é instituída a partir de um sistema autoritário e teocrático que usa da violência, do medo e da desconfiança para o manutenção da sociedade patriarcal, que relega a existência do feminino a constante perigo. O objetivo central é se apropriar dos corpos das mulheres e, principalmente, da sua capacidade de gestar sob a alegação de que visam um “bem comum”.

2 GILEAD VS A ESTRUTURA POLÍTICA DE LIMITAÇÃO E CONTROLE DOS CORPOS FEMININOS NO BRASIL

A fim de se verificar interconexões entre o cenário distópico da República de Gilead e a República do Brasil, se faz importante uma análise a partir das bases estruturais de ambos os cenários, as quais se constituem em uma hierarquia decisional organizada através de estruturas que têm como fim um suposto “bem comum”. Todavia, nos dois panoramas não há igualdade plena entre gêneros, o que torna as mulheres vulneráveis no contexto político, jurídico, social e econômico. No Brasil, elas são vítimas de estupros, abusos sexuais e explorações, contrariando direitos normatizados institucionalmente. Em Gilead, elas sequer têm direitos a reivindicar.

2.1 República de Gilead

A realidade ficcional de Gilead é baseada em uma filosofia de estrutura social forjada pelos chamados “Filhos de Jacob”, os quais colocaram suas ideias em prática após assassinares o Presidente e metralharem o Congresso dos Estados Unidos, instaurando um golpe de Estado que forma a nova organização (ATWOOD, 2017, p. 361). No novo regime de base fundamentalista patriarcal-religiosa, mulheres são desprovidas de direitos civis, embora alguns grupos tenham funções de controle social sobre outras mulheres, como o caso das Tias⁸. Os cargos decisórios são exclusivamente ocupados por homens de classes sociais

⁸ “[...] era de opinião desde o início que a melhor maneira e a mais eficiente em termos de custos de controlar mulheres, para propósitos reprodutivos e outros, era por meio das próprias mulheres. Quanto a isso havia muitos precedentes históricos; de fato, nenhum império imposto pela força ou de outro modo jamais deixou de ter essa feição característica: o controle dos nativos por membros de seu próprio grupo. No caso de Gilead, existiam muitas mulheres dispostas a servir com o Tias, fosse por causa de uma crença genuína no que chamavam de “valores tradicionais”, ou pelos benefícios que poderiam desse modo adquirir. Quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador” (ATWOOD, 2017, p. 362).

elevadas, sendo a expressão máxima do poder os postos de Comandantes, os quais são responsáveis pelas decisões finais.

O sistema político de Gilead ganha força em decorrência de um discurso de captura de corpos de mulheres cis com capacidade de gestar novos descendentes para a população de Maine (EUA), durante o regime, elas são chamadas de Aias. A narrativa se energiza logo após uma sequência de catástrofes ambientais provocadas por seres humanos, como é referido no seguinte trecho da obra:

Bebês natimortos e com deformidades genéticas tornaram-se comuns e seus números entraram em crescimento, e essa tendência tem sido relacionada aos vários acidentes em usinas nucleares, panes e ocorrências de sabotagem que caracterizaram o período, bem como os vazamentos de estoques de armas químicas e biológicas e de locais de depósito de lixo tóxico, dos quais muitos milhares existiam, tanto legais quanto ilegais — em alguns casos esses materiais eram simplesmente lançados no sistema de esgotos —, e ao uso descontrolado de inseticidas químicos, herbicidas e outras substâncias líquidas pulverizadas (ATWOOD, 2017, p. 358).

Portanto, Atwood trata de problemas reais gradativamente provocados por responsabilidade humana que buscam soluções agressivas e simplistas para sua complexidade. No lugar da busca por soluções colaborativas, inclusive com a população de mulheres - em sua heterogeneidade - para as questões ambientais que causaram efeitos na taxa de natalidade do país, escravizá-las e obrigá-las a exercer as funções essenciais do ordenamento social foi a resposta mais objetiva pensada pela filosofia patriarcal, o que também remete aos escritos com base em registros históricos realizados por Federici (2017).

2.2 República do Brasil

De outra banda, no que se refere à estrutura normativa brasileira, o princípio da Igualdade - de gênero, raça e classe - está delineado no preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Todavia, o espaço destinado às decisões políticas no Brasil tem sido historicamente ocupado por homens brancos de classes elevadas socialmente, sendo a maior expressão disso o fato de que, em mais de 100 anos da proclamação da República, somente uma mulher foi eleita presidenta⁹.

Sob este espectro, importa referir que, em um ambiente de decisões tomadas pela maioria dos votos, os demais cargos de representação popular também estão ocupados por homens em sua maioria. Em 2021, somente 11,8% das prefeituras brasileiras tiveram

⁹Terminologia indicada como de preferência por Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita ao cargo, e que se tornou Ex-Presidente do Brasil após um processo de impeachment liderado por Eduardo Cunha no ano de 2016. Em seguida, o ex-deputado foi detido preventivamente no mesmo ano e “foi condenado em 2017 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em 2018 a condenação foi confirmada em segunda instância pelo TRF-4 e Cunha recebeu a pena de mais de 14 anos de prisão” (BBC News Brasil, 2021)

mulheres eleitas (SENADO, 2020). No ano de 2018, entre os 513 deputados eleitos, 436 eram homens e 77 eram mulheres (CÂMARA, 2021). No que se refere ao Senado Federal, na legislatura 2019-2023, foram eleitas 14 mulheres (brancas) e 67 homens (SENADO, 2022b).

Nesse contexto, também de modo semelhante à República de Gilead, no Congresso Nacional existe a Frente Parlamentar Evangélica, que, no ano de 2022, era composta por 203 deputados e 9 senadores que pautaram suas iniciativas em uma pretensa “defesa da família”¹⁰. Além disso, durante seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (2018-2021) tomou uma sequência de decisões de caráter religioso, a exemplo da indicação para novo ministro do STF - que desrespeitou a tradicional lista tríplice -, André Mendonça, o qual, segundo o ex-presidente, seria “terrivelmente evangélico”¹¹.

Figura 1: Publicação feita pelo então presidente do Brasil

Fonte: Twitter.

Vale também pôr em pauta o apoio à devastação ambiental impulsionada pelo discurso político de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, com finalidades meramente econômicas que desprezaram interesses públicos e coletivos, pondo em xeque a saúde de toda a população, mas, em especial, mulheres e crianças. As iniciativas vão de encontro ao que descreve a obra de Atwood (2017), pois entre outras coisas abomináveis, o ex-presidente é abertamente um grande apoiador da queima da floresta amazônica e do garimpo ilegal (G1, 2022), responsável pelo despejo de mercúrio em grandes bacias hidrográficas que afetam diretamente a natalidade:

¹⁰ Uma família branca, cisgênero e heteronormativa.

¹¹ A indicação e aprovação do novo ministro é especialmente importante diante de um cenário em que o Supremo Tribunal Federal, mesmo com suas falhas no cumprimento de princípios constitucionais, tem tido um papel fundamental no controle de excessos cometidos pelo poder executivo, assim como no preenchimento de lacunas normativas que afetam diretamente minorias em direitos, como pessoas LGBTQIA+, indígenas, pessoas negras, estrangeiras e mulheres. Questões estas ignoradas ou observadas pelo Congresso sob lentes religiosas conservadoras.

No caso das gestantes, existem provas suficientes de que níveis de Pb-S < 5µg dL-1 estão associados com menor crescimento fetal e baixo peso ao nascer, e evidências limitadas de que aumento de aborto espontâneo e nascimento prematuro se associem a um Pb-S < 10µg dL-1 22. Nas crianças, os efeitos adversos mais comuns, em Pb-S < 5µg dL-1, são déficit de atenção, desempenho cognitivo reduzido e maior incidência de distúrbios comportamentais, além da diminuição do crescimento pós-natal, redução do perímetro cefálico, peso e outros indicadores de crescimento e atraso na puberdade em níveis de Pb-S < 10µg dL-1 23 (JESUS, et al, 2018, p. 9).

Portanto, em linhas gerais, as decisões de grande impacto na população brasileira e no meio ambiente, principalmente no que se refere a grupos historicamente deixados à margem da sociedade, têm sido tomadas por um aglomerado de homens homogêneos que, em grande parte, tem ignorado pesquisas científicas renomadas e decidido de acordo com seus próprios interesses, uma vez que as propostas são aprovadas por maioria de votos. Os efeitos disso têm sido severos nas vidas de milhares de mulheres e crianças no Brasil.

3 PERPETUAÇÃO DE VÍTIMAS

Tanto Gilead quanto o Brasil subjagam vítimas comuns em suas narrativas: mulheres, crianças e a Natureza. Mulheres são violentamente sequestradas e suas crianças capturadas. Tudo ocorre após uma sequência de desastres ambientais provocados em detrimento de interesses da classe dominante. Uma realidade fática para Gilead e um panorama latente para o Brasil.

No cenário brasileiro, a apropriação dos corpos femininos tem ocorrido de forma ampla e desenfreada em prol do desenvolvimento econômico, fazendo com que seu amparo ideológico vá de encontro ao princípio que alavancou a Caça às Bruxas: o menosprezo, a inferiorização, do “outro”. Lhe é minimizada, ou negada, a humanidade. Isso se reflete na negativa de acesso a direitos legislados, como o acesso ao aborto.

Sobre o tema, vale destacar que, no Brasil, o Aborto Legal pode ocorrer em três hipóteses: (1) em caso de risco à vida da gestante, (2) quando a gravidez for resultado de violência sexual, e (3) em situações de anencefalia fetal. Entretanto, mesmo com o amparo normativo, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de estupro têm sofrido perseguições e reprovações sociais quando pleiteiam o procedimento. Inclusive, os julgamentos também ocorrem em situações onde a vítima opta pelo fim da gestação e decide entregar o recém-nascido para adoção sob segredo de justiça.

Quanto às situações supramencionadas, vale destacar os seguintes exemplos fáticos:

Tabela 1: Casos reais

Aborto decorrente de Estupro	Adoção de recém-nascido fruto de Estupro
No ano de 2022, a juíza Joana Ribeiro Zimmer (SC) negou o procedimento de aborto legal a uma criança (11) vítima de estupro. Em audiência gravada, “profissional da justiça” disse: “hoje, há tecnologia para salvar o bebê. E a gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam o bebê. Essa tristeza de hoje para a senhora e para a sua filha é a felicidade de um casal”. A mãe, chorando, respondeu: “é uma felicidade, porque não estão passando o que eu estou” (THE INTERCEPT BRASIL, 2022).	Em 2022, a atriz Klara Castanho foi exposta de forma criminosa pelo colunista de fofocas Léo Dias após ter entregado um bebê decorrente de um estupro da qual foi vítima (CORREIO BRASILIENSE, 2022) para adoção. A atriz entrou com uma queixa-crime contra o colunista por difamação, calúnia e injúria. O suposto profissional também desrespeitou o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros.

Fonte: Própria autora.

No que se refere aos dois casos supracitados, os quais provocaram repercussões a nível nacional, insurgiram-se polos de discussão em meio à opinião popular. De um lado, núcleos feministas se manifestaram em defesa de vítimas frequentes dessa lógica de domínio sobre os corpos de mulheres e meninas. Do outro, grupos conservadores (da caça às bruxas) se levantaram em uma suposta “defesa da vida”. Ocorre que “vida” ou “qualidade de vida” está diretamente relacionada a altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), e isso requer a união de fatores como Saúde, Educação e Renda Per Capita. Nos três países que se encontram no topo do ranking global de IDH, (1º) Noruega, (2º) Suíça e (3º) Irlanda, o aborto é permitido até a 12ª semana de gestação, momento em que o embrião ainda não iniciaram o período fetal.

Além disso, contrariando a suposta intenção de “preservação da vida”, os efeitos da violência patriarcal perpetrada contra mulheres, crianças e a Natureza¹² podem ser claramente observados em números:

Tabela 2: Vítimas do “pátrio poder” (2020-2022)

Mulheres e crianças		Natureza	
Estupro e estupro de vulnerável ¹³	110.214	Corte raso de madeira na Amazônia ¹⁴	13.235 km ²

¹² A exploração feita pelos brancos em nome do “progresso” é uma operação política de apagamento de tudo o que existiu antes de esmagarem a vida dos trópicos com suas botas. Os brancos têm a aborrecida obsessão de acreditar que todas as histórias começam com a sua chegada. Em geral, o que acontece é que as histórias terminam embaixo de suas botas, de seus motosserras e de suas armas (BRUM, 2021).

¹³ Os dados referentes a estupro, estupro de vulnerável e feminicídio foram extraídos de relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (mar. 2020 - mar. 2022).

¹⁴ Informação extraída do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e diz respeito ao ano de 2021.

Feminicídio	2.451	Focos de Incêndio florestal ¹⁵	9.159
Denúncias de violência Doméstica ¹⁶	31.000	Taxa de extinção da biodiversidade ¹⁷	12,5% ao ano
Vítimas (espécie humana) de complicações decorrentes de aborto inseguro (SUS) ¹⁸	250.000		

Fonte: Própria autora.

No cenário nacional e internacional, chama a atenção que tanto as vítimas quanto os carrascos/inquisidores contemporâneos são prejudicados pelos danos causados, embora os grupos acima citados sejam extremamente sobre vulnerabilizados nesse processo. Isso ocorre porque a crescente exposição da sociedade a produtos tóxicos, poluição desenfreada e desmatamentos florestais (inclusive, fomentado por integrantes do Governo Federal brasileiro (G1, 2020)) têm colocado em risco a saúde da humanidade e de todo o planeta, uma vez que a grande colheita dessa destruição tem sido o Aquecimento Global.

Conforme alerta a Organização das Nações Unidas:

Segundo o levantamento da OMM, sem uma ação muito mais ambiciosa, os impactos físicos e socioeconômicos das mudanças climáticas serão cada vez mais arrasadores. A publicação aponta que os últimos sete anos foram os mais quentes já registrados e existe uma chance de 48% de que, durante pelo menos um ano nos próximos cinco anos, a temperatura média anual seja temporariamente 1,5°C superior à média de 1850-1900. O alerta da OMM é que, à medida que o aquecimento global aumenta, “pontos de inflexão” no sistema climático não podem ser descartados. [...] As populações mais vulneráveis sofrerão mais, afirma o relatório que dá exemplos de climas extremos em diferentes partes do mundo este ano. Segundo o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, a ciência do clima é cada vez mais capaz de mostrar que muitos dos eventos climáticos extremos que o mundo enfrenta se tornaram mais prováveis e mais intensos devido às mudanças climáticas induzidas pelos humanos. Ele citou os episódios deste ano e afirmou que é fundamental intensificar os sistemas de alerta precoce para construir resiliência aos riscos climáticos atuais e futuros em comunidades vulneráveis (NAÇÕES UNIDAS, 2022).

Portanto, depreende-se do contexto apresentado que eventuais soluções precisam ser pensadas de forma plural, sistemática, interdisciplinar e transfronteiriça pelos grupos democráticos que compõem os panoramas brasileiro e mundial. Todavia, como observado no

¹⁵ Dados coletados do Instituto Nacional de Pesquisas (INPE), do período de setembro de 2021 a setembro de 2022.

¹⁶ Dados informados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, referentes ao ano de 2022, até o mês de julho.

¹⁷ De acordo com Luiz Marques (IFCH/Unicamp), o "Brasil está entre os países ao mesmo tempo mais ricos em biodiversidade e mais ameaçados de ver aniquilada essa riqueza vital pelo agronegócio e pela mineração, as duas atividades mais devastadoras da economia mundial" (EcoDebate, 2021).

¹⁸ De acordo com o Ministério da Saúde, uma vez que o aborto é estigmatizado (GOFFMAN, 2004), somente cerca de mil procedimentos são feitos de forma legal no Brasil. Como efeito disso, a maioria das interrupções ocorre de forma ilegal e insegura. Anualmente, cerca de 250 mil mulheres ocupam leitos do SUS em decorrência de complicações relacionadas ao aborto inseguro. De acordo com Nishida (2021): “Entre 2008 e 2017, foram gastos R\$ 486 milhões com as internações”.

capítulo 3, a representação feminina (de mulheres cis e LGBTQ+) no Congresso Nacional ainda não é efetiva em termos de igualdade constitucional.

Em decorrência disso, direitos básicos como o respeito à dignidade humana, o acesso ao aborto seguro e legal e a proteção à dignidade menstrual ainda são vistos com menosprezo pela agenda política majoritária, ou são temas permeados por fundamentalismo inquisitorial - assim como em Gilead -, o que acaba perpetuando a perseguição histórica de mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o ideal de entregar uma pesquisa que pudesse criticar essencialmente a questão ética da política por intermédio da literatura, inspirou-se em “O conto da Aia”, de M. Atwood, e “Calibã e a Bruxa” de S. Federici. O contraste entre os dois cenários é capaz de incitar reflexões sobre as opressões históricas sofridas por mulheres no Brasil, o que foi observado na sobrerrepresentação feminina na política, nos relatos reais de vítimas de estupro e nos números de violências apresentados.

Ao longo da pesquisa, com a leitura de ambos, restou perceptível que as pesquisadoras estudadas compartilham da resistência contra a violência perpetrada ao feminino, seja no âmbito da sua capacidade de reproduzir ou não. Assim, as intersecções entre as sociedades sobre a ótica de sistemas autoritários e teocráticos são apontadas como uma forma de criticar mecanismos ainda existentes utilizados para controlar corpos de mulheres no Brasil.

Neste plano, a primeira parte se encarregou de apresentar brevemente os estudos de Federici sobre a Caça às Bruxas, mostrando como essa perseguição foi impactante na realidade feminina e um instrumento precioso para o estabelecimento da sociedade patriarcal capitalista. Em segundo lugar, analisou-se o discurso de Gilead, percebendo uma sociedade hipócrita que, mesmo após ter causado danos à natureza e tornado boa parte de sua população estéril, buscou explorar a capacidade reprodutiva feminina para “solucionar” o problema. Desse modo, com as duas obras, foi possível atingir o ponto nevrálgico da crítica: inexistência de igualdade entre gêneros nos dois cenários.

Trazendo a questão para a realidade brasileira, de início já se denota a falta de representatividade de mulheres na política do país, perpetuando-se uma maioria masculina nesse espaço de poder. Desse modo, pautas que demandam sensibilidade e empatia sobre os corpos que menstruam e engravidam continuam sendo preteridas. Assim, observa-se que o medo, em caso de uma catástrofe, de que corpos de mulheres possam ser sequestrados e

controlados para fins reprodutivos se mostra extremamente coerente diante das políticas que proíbem e criminalizam decisões voltadas a direitos reprodutivos.

Nestes termos, ficou demonstrado que ideologias utilizadas durante a Caça às Bruxas ainda são perpetuadas e promovem a manutenção do desprezo pela feminilidade no cenário atual. O desinteresse em devolver às mulheres sua liberdade roubada a ferro e fogo é baseado na manutenção de uma sociedade patriarcal-capitalista. Dessa forma, o trabalho denuncia a problemática que vai além de uma mera discussão sobre a vida do nascituro, se tratando de uma necessidade para a manutenção do modo atual de produção desigual.

Por fim, a pesquisa encerra com a crítica sobre a politização dos corpos e a perpetuação de vítimas, concluindo que a sociedade apenas pode avançar, na questão sobre igualdade de gênero - assim como previsto na Constituição -, se internalizar que está inserida em um processo histórico, sendo necessário que políticas de Estado, que inferem nos corpos, sejam discutidas com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

ATWOOD, Margaret Eleanor. **O Conto da Aia**. Tradução de Ana Deiró. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.

ATWOOD, Margaret Eleanor. **The Testaments**. Primeira Edição. Nova York: Doubleday, 2019.

BRASIL. **Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022**. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Publicado em 08 ago. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/mowiwhlk>. Acesso em: 01 out. 2022.

BRASIL. **Estimativa de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal para 2021 é de 13.235 km²**. Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <https://bityli.com/ubZjLjeL>. Acesso em: 20 set. 2022.

BRUM, ELIANE. **Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo**. 1º ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

CÂMARA. **Nova composição da Câmara ainda tem descompasso em relação ao perfil da população brasileira**. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Disponível em: <https://bityli.com/DZJCthBT>. Acesso em: 22 de set. 2022.

CNN BRASIL. **Veja o ranking completo dos 189 países por IDH**. Publicado em: 15 dez. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/EWqxcVlz>. Acesso em: 01 out. 2022.

CORREIO BRASILIENSE. **Klara Castanho se pronuncia após carta aberta sobre estupro**. Publicado por Thays Martins em 07 jul. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/QHTFFuob>. Acesso em: 01 out. 2022

DPE-SP. **Direitos Reprodutivos. "Aborto Legal"**. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2018. Disponível em: <https://bityli.com/QrvOoaZS>. Acesso em 01 out. 2022.

ECODEBATE. **Ameaça de extinção atinge 12,5% do total da biodiversidade animal e vegetal do planeta**. Publicado em 2021. Disponível em: <https://bityli.com/whRpONYh>. Acesso em: 30 set. 2022.

EDUBLIN. **6 fatos importantes sobre a legalização do aborto na Irlanda**. Publicado por Elizabeth Gonçalves em 2020. Disponível em: <https://bityli.com/IcecdnuY>. Acesso em: 01 out. 2022.

EURONEWS. **Noruega revê lei do aborto**. Publicado em 14 jul. 2019. Disponível em: <https://bityli.com/ZsqptUsb>. Acesso em: 01 out. 2022.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa**. São Paulo: Editora Elefante, 2017.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Violência Contra Mulheres em 2021**. Disponível em: <https://bityli.com/gSFSjyWY>. Acesso em: 02 jun. 2022.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Violência contra mulheres em 2021**. Disponível em: <https://bityli.com/BqZnb>. Acesso em 30 set. 2022.

G1. **Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada para a Covid-19**. Publicado em: 20 mai. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/pUcOhBwQ>. Acesso em: 01 out. 2022.

G1. **Decreto de Bolsonaro sobre 'mineração artesanal' é incentivo ao garimpo ilegal na Amazônia, apontam ambientalistas**. Por Lara Pinheiro. Publicado em 14 fev. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/02/14/decreto-que-estimula-mineracao-artesanal-visa-legalizar-garimpo-apontam-ambientalistas.ghtml>. Acesso em: 24 set. 2022

GALILEU. **Amputação de pênis cresceu 1604% no Brasil em 14 anos; câncer é maior causa**. Revista Galineu, publicada em 04 fev. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/opzKLDbV>. Acesso em: 30 set. 2022.

GOFFMAN, Erving. **Estigma - Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 2004. Disponível em: <https://bityli.com/GltKeWpZ>. Acesso em: 27 set 2020.

INPE. **Monitoramento dos Focos Ativos por Estado**. Instituto Nacional de Pesquisa. Programa Queimadas. Disponível em: <https://bityli.com/HJzDGOic>. Acesso em: 30 set. 2022.

JESUS, et al. **Avaliação dos níveis de chumbo e mercúrio em população exposta ambientalmente na Região Centro-oeste do Brasil**. Disponível em: <https://bityli.com/QIZAHXuE>. Acesso em: 24 set. 2022.

KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. **O Martelo das feiticeiras**. Tradução de Paulo Fróes. 30ª ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.

MORAIS, Lorena Ribeiro de. **A legislação sobre o aborto e seu impacto na saúde da mulher**. Brasília: Senatus, 2008. Disponível em: <https://bityli.com/GKGzLNnK>. Acesso em: 01 out. 2022.

NAÇÕES UNIDAS. **ONU alerta que mundo caminha na direção errada quanto à mudança climática**. ONU News, publicado em 13 set. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/09/1800881>. Acesso em: 01 out. 2022.

NISHIDA, Erika. **Quais números mudam após a legalização do aborto?** Publicado em 22 fev. 2021. Disponível em: <https://bityli.com/iSNorRVo>. Acesso em 30 set. 2022.

SENADO. **Em 2021, mulheres comandarão 658 prefeituras, em apenas 11,8% das cidades** Fonte: Agência Senado, 2022a. Disponível em: <https://bityli.com/GYuSHqLz>. Acesso em 22 set. 2022.

SENADO. **Senadores em exercício**. Fonte: Agência Senado, 2022b.. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio>. Acesso em: 22 set. 2022.

STF. **Proteção da Mulher: Jurisprudência do STF e Bibliografia Temática**. Brasília, Supremo Tribunal Federal, 2019. Disponível em: <https://bityli.com/BiKqzJWg>. Acesso em: 24 set. 2022.

STROCHLIC, Nina. **Parece notícia falsa, mas lavar as mãos já foi uma recomendação médica controversa**. National Geographic, publicado em 10 mar. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/lPiaAhZu>. Acesso em: 30 set. 2022.

SWI. **Direito ao aborto: qual é a situação da Suíça?**. Publicado em 06 jul. 2022. Disponível em <https://bityli.com/vEqmWIrA>. Acesso em: 01 out. 2022.

THE INTERCEPT BRASIL. **'SUPORTARIA FICAR MAIS UM POUQUINHO?' Vídeo: em audiência, juíza de SC induz menina de 11 anos grávida após estupro a desistir de aborto legal**. Publicado em 20 jun. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/LxtfKN/>. Acesso em: 01 out. 2022.

UNFPA/UNICEF. **Pobreza Menstrual no Brasil - Desigualdades e Violações de Direitos**, 2021. Disponível em: <https://bityli.com/liYJHMrE>. Acesso em: 5 jun. 2022.

UNICEF. **UNICEF leva absorventes e informação a mais de 55 mil adolescentes e jovens que menstruam no Norte e Nordeste**. Disponível em: <https://bityli.com/VouaeSCi>. Acesso em: 02 jun. 2022.